

TOTAL PHYSICAL RESPONSE METODINING INGLIZ TILIDA LUG'AT O'RGANISHDAGI O'RNI VA SAMARASI

Azizova Durdona Avzbek qizi

Xalqaro Nordik Universiteti Tayanch doktoranti

d.azizova@nordicuniversity.org

<https://orcid.org/0009-0006-5920-489>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478076>

Annotatsiya: Hozirgi kunda ingliz tilini samarali o'zlashtirish ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Total Physical Response (TPR) metodi, til o'rgatishda harakatlar va ifodalar orqali o'rgatishni ta'minlaydi, bu esa o'quvchilarning tilni o'zlashtirish jarayonini qulay va samarali qiladi. TPR metodi o'quvchilarning lug'atni o'zlashtirishda sezilarli yaxshilanishlarni ta'minladi. Shuningdek, TPR metodi o'quvchilarning ijodiy va jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa til o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Biroq, TPR metodining ba'zi cheklovlari ham mavjud, masalan, murakkab tushunchalarni o'rgatishda qiyinchiliklar, jismoniy faollik uchun joy yetishmasligi va o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish zarurligi. Bu muammolarni hal qilish uchun TPR metodini boshqa metodlar bilan birlashtirish, sinf sharoitlarini yaxshilash va innovatsion texnologiyalarni qo'llash tavsiya etiladi. Xulosa qilib aytadiganda, TPR metodi ingliz tilini o'qitishda samarali va innovatsion yondashuv sifatida keng qo'llanilmoqda.

Kalit so'zlar: Total Physical Response (TPR), metodlar, lug'atlar, innovatsion ta'lim, motivatsiya, samaradorlik, individual qobilyat.

Hozirgi zamonda xorijiy tillarni, xususan , ingliz tilini samarali o'zlashtirish masalasi ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Globallashuv jarayoning jadallashuvi, xalqaro aloqalarning kengayishi va axborot texnologiyalarning rivojlanishi ingliz tiliga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda. Bunday sharoitda innovatsion o'qitish metodlarini izlash va bor metodlarning samarasini yana ham takomillashtirish dolzarb vazifaga aylangan. Ingliz tilini o'qitishda turli xil metodlar bor bo'lib, tilni o'qitishda aynan, total physical response metodi o'quvchilarning tilni o'zlashtirish jarayonini qulay va samarali qilishga yordam beradi. Bu metod, o'quvchilarning harakatlari va ifodalari orqali tilni o'rganishlariga imkon yaratadi, shuningdek, o'qituvchilar uchun innovatsion yondashuvlarni taqdim etadi. Ushbu metod nafaqat til o'rganishni osonlashtiradi, balki o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va ularning qiziqishini oshiradi. Shuningdek, total physical response metodi o'quvchilarning ijodiy va jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa til o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Metod haqida hozirgi kungacha juda ko'p olimlar ham Yevropa ham Osiyo davlarida ko'p izlanishlar olib borishgan. Yevropa davlatlarida tajriba va sinov o'tkazgan olimlarni quyida berilgan jadvalda ko'rishimiz mumkin. Bu tadqiqotlari asosiy qismi Indoneziya o'tkazilgan.

TPR Metodining Samaradorligi

Made with Napkin

Osiyo davlatlari xususan O'zbekistonda ham bir qancha tadqiqotchilar TPR haqida va uning samaradorligi haqida tajribalar o'tkazishgan. Masalan, **Ergasheva Ozoda va Nasriddinova Manzurakhon (2025)** o'quvchilarning lug'atni o'zlashtirishida sezilarli yaxshilanish kuzatilganligini ta'kidlagan bo'lsa, Sevara Muradova va Gulnora Mengniyozova (2023) Kasb-hunar kollejlari o'quvchilarida TPR metodining ingliz tilidagi lug'atni o'zlashtirishdagi samaradorligini o'rgangan va uning foydali ekanligini keltirilgan. Dilnoza Sunnatova va D.T. Muhitdinovlar esa (2024), TPR metodini qo'llash orqali o'quvchilarning tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasi oshganligini ta'kidlashgan. Bundan tashqari, total physical response metodi o'quvchilarning tilni o'zlashtirish jarayonida ularning jismoniy harakatlari va verbal javoblarini birlashtirish orqali samaradorligini oshiradi. Bu usul, o'qituvchilarga dars jarayonida ijodkorlikni qo'shish imkonini beradi va o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Total Physical Response (TPR) metodi, ingliz tilini o'qitishda samarali va innovatsion yondashuv sifatida keng qo'llanilmoqda. U o'quvchilarning tilni o'rganish jarayonini qulay va samarali qilishga yordam beradi, chunki bu metod tilni o'qitishda harakatlar va ifodalar orqali o'rgatishni ta'minlaydi. Biroq, har bir metodda bo'lgani kabi, TPR metodining ham ba'zi muammolari mavjud. Ulardan eng asosiylari quyidagilar:

- Murakkab tushunchalarni o'rgatishda cheklovlar: TPR metodi asosan oddiy va konkret so'zlarni o'rgatishda samarali, ammo murakkab yoki abstrakt tushunchalarni o'rgatishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Lekin, o'quvchilarning individual farqlari va o'rganish uslublarini hisobga olish TPR metodining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.
- Jismoniy faollik uchun joy yetishmasligi: TPR metodida o'quvchilar jismoniy harakatlar orqali tilni o'rganadilar, bu esa keng sinf xonalarida yoki cheklangan joylarda muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatda, sinf xonasida o'rganuvchilarning soni ham ahamiyatli hisoblanadi. Bunday muammolarni hal qilish uchun o'qituvchilar innovatsion yondashuvlarni qo'llashlari va sinf sharoitlarini yaxshilashga harakat qilishlari kerak.
- O'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish: Har bir o'quvchining o'rganish uslubi va tezligi turlicha bo'lishi mumkin. TPR metodini qo'llashda bu farqlarni hisobga olish zarur, aks holda ayrim o'quvchilar orqada qolishi mumkin. Yani o'quvchilarning bilim

darajasidan va qabul qilish imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, metodni ishlatish tavsiya etiladi.

Yuqorida keltirilgan muommolarni kamaytirish va TPR metodini yanada samarali holda ishlatish uchun:

a) murakkab tushunchalarni o'rgatishda TPR metodini kengaytirish. TPR asosan oddiy va konkret so'zlarni o'rgatishda samarali, ammo murakkab yoki abstrakt tushunchalarni o'rgatishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, TPR metodini boshqa metodlar bilan birlashtirish, masalan, vizual materiallar yoki hikoyalar yordamida tushuntirish samarali bo'lishi mumkin. Bu yondashuv o'quvchilarga murakkab tushunchalarni o'rganishda yordam beradi.

b) Sinflarda joyni optimallashtirish va tashqari ochiq havoda darslarni tashkil etish; jismoniy harakatlar uchun sinf xonasida yetarli joy bo'lmasa, o'quvchilarni kichik guruhlariga bo'lib, harakatlarni navbatma-navbat bajarishlarini ta'minlash mumkin. Shuningdek, sport zallaridan yoki ochiq havoda o'tkaziladigan mashg'ulotlardan foydalanish, TPR metodining samaradorligini oshirishi mumkin

c) O'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish. Har bir o'quvchining o'rganish uslubi va tezligi turlicha bo'lishi mumkin. TPR metodini qo'llashda bu farqlarni hisobga olish zarur, aks holda ayrim o'quvchilar orqada qolishi mumkin. O'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish, ularning samarali o'rganishiga yordam beradi.

d) Innovatsion texnologiyalarni qo'llash keng samara beradi. TPR metodini raqamli vositalar bilan birlashtirish, masalan, interaktiv ilovalar yoki video materiallar yordamida o'quvchilarning qiziqishini oshirish va o'rganish jarayonini yanada samarali qilish mumkin. Shuningdek, onlayn platformalarda TPR metodini qo'llash, masofaviy ta'limda ham samarali bo'lishi mumkin. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llash, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va o'qitish samaradorligini yanada yuksaltirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Total Physical Response metodi, ingliz tilini o'qitishda nafaqat samarali, balki o'quvchilarning qiziqishini oshirishda ham muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagi muommolarni bartaraf etish uchun va TPR metodining samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilarni doimiy ravishda tayyorlash, metodni sinovdan o'tkazish va natijalarni tahlil qilish zarur. Bu yondashuv o'quvchilarning tilni o'rganishdagi muvaffaqiyatini ta'minlashga yordam beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizova, D. (2025). A COMPARATIVE ANALYSIS OF THIRD-PERSON PRONOUN DEPLOYMENT IN THE TWO DISTINCT LANGUAGES: UZBEK AND ENGLISH. Nordic_Press, 8(0008).
2. Azizova, D. (2025). STRATEGIES FOR DELIVERING GRAMMAR INSTRUCTION VIA TEXTUAL EXAMINATION. Nordic_Press, 8(0008).
3. Astutik, Y., & Aulina, C. N. (2018). Metode total physical response (tpr) pada pengajaran bahasa inggris siswa taman kanak-kanak. https://doi.org/10.17509/BS_JPBSP.V17I2.9658

4. Kasimova, M. (2024). Sun'iy intellekt orqali xorijiy til o'rganuvchilarining faolligini oshirish va ta'lim jarayoniga jalb qilish. <https://doi.org/10.36078/171074713>.
5. Prince, A. (2021). Total physical response: método para el aprendizaje del inglés en tiempos de pandemia.
6. Total Physical Response: un método para la adquisición del vocabulario básico en inglés. (2023). Actualidades Pedagógicas. <https://doi.org/10.19052/10.19052/ap.vol1.iss80.4>.
7. Radić-Bojanić, B. (2020). Total physical response: theoretical frameworks and general principles. <https://doi.org/10.19090/PS.2020.1.72-833>